

Lina Bo Bardi em Salvador: um diálogo de tempos

Eneida de Almeida

Doutora pela FAUUSP e professora dos cursos de graduação e pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu.

eneida.almeida@uol.com.br

Kátia Azevedo Teixeira

Doutora pela FAUUSP e professora dos cursos de graduação e pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu

katia.teixeira@uol.com.br

Resumo: A atuação de Lina Bo Bardi em Salvador desperta interesse pela tentativa de superação da fratura histórica entre o “antigo” e o “moderno” e pela ativação de um pertinente exercício crítico aplicado na intervenção relacionada a preexistências de valor documental. Este estudo analisa duas intervenções concebidas em momentos diferentes: o Solar do Unhão (1962) e a Ladeira da Misericórdia (1987), preexistências de interesse cultural, que envolvem necessariamente a relação entre arquitetura e cidade. A abordagem busca estabelecer um confronto entre as referências conceituais presentes nos escritos da arquiteta, nos memoriais de projeto, e os parâmetros contidos nas teorias e nos documentos internacionais do campo disciplinar do restauro dos bens arquitetônicos. Além disso, pretende explorar os vínculos estabelecidos com o contexto de sua formação e com a tradição crítica italiana, de modo mais amplo. A produção de Lina Bo Bardi é aqui considerada pelo projeto do novo que surge a partir de uma complexa urdidura entre erudição e cultura popular, entre presente e passado. Rever essas duas intervenções, após tanto tempo desde suas concepções, considerando o abandono em que se encontra a Ladeira da Misericórdia, permite não só reavaliar os critérios do próprio plano ao qual estão associadas, mas analisar esses objetos em diferentes temporalidades, com base nas categorias criadas por Amorim: a *morte lenta e dolorosa* a que estava submetido o conjunto histórico de Salvador tanto no momento em que se decide pela intervenção no Solar do Unhão, como quando da atuação na Ladeira; a *morte prematura* do projeto da Ladeira da Misericórdia que a transforma em ruína antes mesmo de ter seu uso plenamente ativado; a oscilação entre vitalidade e *morte anunciada* presente na ação mais recente do Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador (iniciado em 1992) baseada no resgate físico de uma cidade-mercadoria.

Palavras-chave: memória urbana, patrimônio, invenção

Abstract: Lina Bo Bardi's work in the city of Salvador arouses interest due to its attempt to overcome the historical fracture between the 'old' and the 'modern', and by activating a relevant critical exercise applied to intervention regarding existent buildings and sites of documental value. This study analyses two interventions conceived at different moments: Solar do Unhão (1962), and Ladeira da Misericórdia (1987), existent cases of cultural interest which necessarily involve the relation between architecture and the city. The approach aims at establishing a parallel between conceptual references present in the architect's writings and project records and the parameters contained in the theories and international documents pertaining to architectural heritage preservation as a field of study. In addition, it intends to explore the links established with the context of the architect's training and with the Italian critical tradition, in a more ample way. Lina Bo Bardi's production is considered here by way of the design which comes about via a complex weaving of both learned and popular culture, the present and the past. To look again at both the interventions so long after their conception, and considering the state of abandonment of the Ladeira da Memória, allows us not only to re-evaluate the criteria of the plan itself to which they are associated, but to analyse these objects in different time perspectives, based on the categories established by Amorim: the *slow and painful death* to which Salvador's historical set was subjected by the time of the Solar do Unhão intervention as well as by the time action was taken regarding the Ladeira; the *premature death* of the Ladeira da Misericórdia project which made it into ruins even before its use had resumed; the oscillation between vitality and *announced death* present in the more recent action of the Historical Recuperation Program of the City of Salvador (started in 1992) based on the physical rescue of a commodity-town.

Key words: urban memory, heritage, invention.

Lina Bo Bardi em Salvador: um diálogo de tempos

Introdução

À primeira vista, a trajetória versátil de Lina Bo Bardi pode ser confundida com o percurso preconizado pela Bauhaus (1919-1933), ícone do Movimento Moderno. De caráter generalista, o programa da escola alemã baseia-se na conciliação entre arte e indústria, na experimentação de novos padrões formais e tecnológicos, enfrentando desde o projeto de móveis e objetos do cotidiano, até a concepção do edifício, para ambicionar a criação de uma “nova estrutura do futuro que será tudo numa mesma forma. Arquitetura, escultura e pintura.” – como define o próprio Manifesto da Bauhaus¹.

Entretanto, uma observação atenta permite observar que Lina Bo Bardi incorpora as revisões da segunda metade do século XX e o decorrente questionamento do modernismo ortodoxo como experiência triunfante do positivismo. Compartilha as inquietações dos que exploram a pluralidade, dos que se munem não só da possibilidade de generalização e abstração próprias do método científico, mas que apostam especialmente no caráter particular e complexo de uma dada realidade. Nesse sentido, mais do que adotar os esquematismos e simplificações presentes nas propostas da vanguarda modernista e, com isso, reforçar a ruptura com a tradição e a negação da história, a arquiteta prefere recuperar a papel da memória, restabelecer vínculos com a identidade e a cultura local, redimensionando a ambição moderna de afirmar o novo em detrimento da tradição do “fazer”, do “ofício” popular.

Confirma a apreensão de que sua trajetória configura um itinerário singular, a condição do profissional que decide livremente migrar, a inquietude que possibilita o prazer da descoberta, um dos traços marcantes do caráter de Lina Bo Bardi. Sempre pronto a captar a riqueza das situações mais corriqueiras, comumente indiferentes ao nativo, o seu olhar estrangeiro concede-lhe a capacidade de enxergar a peculiaridade e a vitalidade da cultura popular sem confundi-la com o folclore, com as sacramentadas interpretações oficiais. Sua percepção aguda possibilita o reconhecimento de valores como autenticidade e singeleza: ao contrário do lugar-comum, sua avaliação é surpreendente, acurada e profícua, identificando qualidade nas soluções inventivas com os meios mais escassos e nelas colhendo inspiração.

O conhecimento técnico e construtivo conduz sua disposição em contornar dificuldades e transformar as limitações em estratégias particulares, dispondo dos recursos disponíveis e apropriando-se das habilidades dos construtores, dos colaboradores em geral, de seus conhecimentos, de sua experiência pessoal. Lina Bo Bardi percebe o vigor da miscigenação

¹ Em DROSTE, 1992, p. 18.

cultural, a força criativa das soluções sincréticas autóctones. Coleta, coleciona, mapeia, musealiza e reinventa não só o monumental, mas sobretudo o cotidiano. Não por acaso é identificada como “caso híbrido” por Eduardo Subirats², para quem o hibridismo é a palavra de ordem das culturas divididas entre a vitalidade local e as influências dos grandes centros corporativos de produção de tecnologia e informação. Uma obra que une a “*extrema fantasia à sobriedade extrema*”, nas palavras do autor.

De início, pouco explorada, a produção de Lina Bo Bardi, repentinamente nos anos 1990 e, mais intensamente, a partir dos anos 2000, desperta interesse renovado tanto no Brasil como na Europa. Surgem a partir desse período vários ensaios críticos, pesquisas acadêmicas³ e exposições de divulgação do seu trabalho.

A este estudo interessa analisar a atuação de Lina Bo Bardi em Salvador, Bahia, em dois projetos específicos: o Solar do Unhão (1962) e a Ladeira da Misericórdia (1987) – intervenções que constituem parte de um ambicioso plano de recuperação do centro histórico de Salvador, executado em duas etapas distintas, como indicam as datas do término das intervenções. Dois enfoques principais orientam esta análise: o primeiro refere-se ao confronto estabelecido entre os procedimentos adotados pela arquiteta e as referências teóricas do campo específico da restauração mencionadas em seus memoriais de projeto; o segundo enfoque diz respeito à condição atual dessas áreas em que se julga pertinente recorrer à abordagem de Luiz Amorim, ao tratar do tema da conservação do patrimônio modernista, sob a ótica da perda e da descaracterização de exemplares significativos.

O Solar do Unhão (1959-1962)

A publicação póstuma que documenta o conjunto da obra da arquiteta, por ação do Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, sob coordenação editorial de Marcelo Ferraz, reúne, entre as memórias de seu trabalho, uma documentação parcial dessa obra e um texto que descreve sucintamente as operações técnicas e as decisões conceituais que envolvem o projeto⁴. Destaca o importante conjunto arquitetônico do século XVI, modificado no século XVII e que no século XIX recebe a instalação de uma das primeiras manufaturas do Brasil. Informa que o conjunto foi objeto de tombamento pelo SPHAN em 1940 e comenta a intenção de incorporar as intervenções

² GALLO, 2004. O livro foi publicado por ocasião da 9ª Bienal de Arquitetura de Veneza e conta com a participação de vários autores, entre os quais Eduardo Subirats, filósofo e poeta, amigo de Lina Bo Bardi, que assina o texto: “Lina Bo: Un’epoca nuova e già cominciata”, pp. 21-52.

³ Entre as pesquisas concluídas em tempos mais recentes, que abordam sua atuação, destacam-se: OLIVEIRA (Dissertação de Mestrado, FAUUSP, 2008); ROSSETTI (Dissertação de mestrado, UFBA, 2002; Tese de Doutorado, FAUUSP, 2007); BIERRENBACH, (Dissertação de mestrado, UFBA, 2001); RUBINO (Tese de Doutorado, UNICAMP, 2002). Entre os livros publicados: OLIVEIRA, O. *Lina Bo Bardi, sutis substâncias da arquitetura*. São Paulo: Romano Guerra; Barcelona: Gustavo Gili, 2006; GALLO, A. (org.) *Lina Bo Bardi architetto*. Veneza: DPA: Marsílio, 2004; RUBINO, S. e GRINOVER, M. *Lina por escrito*. São Paulo: Cosacnaify, 2009.

⁴ FERRAZ, 1993, pp. 152-157.

significativas que o conjunto sofreu durante sua história: “*todos os aspectos dramáticos do ambiente foram respeitados*”⁵.

Entre as operações de conservação realizadas no solar, destacam-se aquelas voltadas a recuperar e sublinhar a “*belíssima*” estrutura interna de madeira de lei (pilares, piso superior assoalhado e estrutura de sustentação da cobertura de telhas de barro tipo capa e canal), além da manutenção do monta-carga existente.

Importante assinalar a substituição da velha escada, de acesso ao piso assoalhado, pela nova solução com pilar central e detalhe de encaixe dos pisos com as traves laterais emprestado dos “*carros de boi*”. Um projeto que, como o descreve Subirats, enfrenta o problema tecnológico não do ponto de vista da tecnologia avançada, mas essencialmente do domínio e transformação das tecnologias arcaicas.

As ilustrações reunidas no livro mostram alguns desenhos de projeto e fotos que documentam, entre outros aspectos: o solene solar recuperado com as paredes brancas caiadas e as janelas de madeira pintadas de vermelho; os operários recuperando os azulejos dos guarda-corpos que ladeiam o acesso principal [1]; a acanhada escada ao lado da nova [3]; o terreiro antes e depois da liberação do espaço aberto para possibilitar o desenvolvimento de manifestações tradicionais, como “*cheganças, ranchos, sambas de roda e capoeira*” (conforme assinala a legenda da imagem) [2]; um velho guindaste deixado como “*monumento*” no espaço recém liberado do terreiro; os rústicos pavilhões industriais também recuperados.

[1] Solar do Unhão e recuperação dos azulejos do guarda-corpo junto à entrada. Fonte: FERRAZ, 1993, p. 156

⁵ Em seminário promovido pelo Programa de Pós-Graduação da USJT sobre o tema: Cidade e indústria: ações contemporâneas, realizado em 13/10/09, Silvana Rubino menciona a desmontagem da fábrica de rapé que funcionava nesse local. Assinala a atitude seletiva de Lina Bardi que considera pouco relevante a atividade e, portanto, não digna de manutenção.

2] Pátio lateral antes e depois da liberação. Fonte: FERRAZ, 1993, p. 152 e 153.

[3] Escadas velha e nova. Fonte: Ferraz, 1993, p. 157 e 158.

Se uma das imagens mais características desse projeto é a escada que, de modo criativo, reinventa o encaixe dos carros de boi, provavelmente a ação mais contundente seja justamente a demolição dos edifícios acrescentados de forma aleatória que determinavam a obstrução da continuidade daquele espaço inicialmente aberto, em uma perspicaz operação de liberação do terraço debruçado sobre o mar. Uma decisão que exerce a legitimidade de eliminar elementos descaracterizadores que implicam perda de valor para a preexistência e acata a recomendação da

Carta de Veneza⁶, ao identificar devidamente essas operações nos desenhos e documentos de registro da intervenção.

A publicação dá destaque ao ambicioso projeto cultural que faz da recuperação desse conjunto um dos pontos de apoio do “triângulo” cultural que pretende articular a Bahia à Pernambuco e à Fortaleza. O texto de Lina Bardi cita as instituições que compõem essas iniciativas: a Escola de Teatro, de Dança, a Escola Superior de Música e o Museu de Arte Moderna (cujas sede ocupa o Solar do Unhão) e comenta o programa de cunho sócio-político elaborado com representantes dos poderes públicos e personagens ligados à cultura da região⁷. O intuito é incorporar certas manifestações do reconhecido “*fermento cultural*” local e associá-las a exposições itinerantes que dialogam com eventos de natureza análoga existentes em outras localidades. Um movimento que busca explorar aspectos genuínos da cultura tradicional e inseri-los em circuito de produção contemporânea.

O projeto de arquitetura inscreve-se, portanto, em um amplo programa de estímulo à reconfiguração da identidade nacional, partindo das bases da cultura popular. Nesses termos, a implantação do Centro de Documentação sobre Arte Popular e Centro de Estudos Técnicos do Nordeste, “*visando à passagem de um pré-artisanato primitivo à indústria moderna*”⁸, promove uma política pública de incentivo à cultura, articulada a uma nova política de industrialização.

Como enfatiza Lina Bardi: não se pensa em um museu do folclore como interpretação de um “fazer” popular pelo olhar da cultura erudita, mas um autêntico centro de documentação e produção dos artefatos do cotidiano, um centro de experimentação que incorpora as práticas vernaculares. Uma espécie de Bauhaus às avessas, se considerado o método dos professores daquela escola que, fechados em seus laboratórios, manipulavam novos materiais, com a intenção de criar novas formas, justamente a partir de um processo de abstração e experimentação que preza o isolamento do contato com a realidade, a negação dos processos tradicionais.

⁶ Como se sabe, a Carta de Veneza constitui um importante documento produzido no Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos, realizado em 1964, adotado pelo ICOMOS (Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios da UNESCO) em 1965, e que permanece até hoje como uma válida referência teórica no campo da conservação. Ver tópico Documentação e Publicação, art. 16º.

⁷ Os vínculos com o cenário cultural da Bahia na passagem dos anos 1950-60 (alimentados pela atuação da UFBA), a relação com Glauber Rocha e a afinidade com as teses do Cinema Novo, são temas tratados por Antonio Risério em *Avant Garde na Bahia*. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1995, bem como na Tese de Doutorado de Luís Antônio Jorge, intitulada: *O espaço seco imaginário e poéticas da arquitetura moderna na América*. São Paulo: FAUUSP, 1999, pp. 99-102.

⁸ A esse respeito, ver texto de Lina Bo Bardi em FERRAZ, op. cit., “Cinco anos entre os brancos”, pp. 161-162. O relato comenta essa experiência (motivações, iniciativas, instituições e parceiros envolvidos) e discorre sobre o desmantelamento da proposta após o golpe militar de 1964. A dissertação de Mestrado de Raissa de Oliveira (FAUUSP, 2008) aborda o período de abertura política que marcou a transição do governo militar para a redemocratização do país e o posicionamento de Lina Bo Bardi frente às circunstâncias desse momento particular.

Eduardo Subirats discorre sobre esse projeto cultural e político desenvolvido entre os anos 1958 e 1964, associando-o aos anos admiráveis em que a arquiteta conhece Glauber Rocha, entre outras figuras notáveis. Afirma que, com a criação do Museu de Arte Moderna da Bahia e do Museu de Arte Popular do Unhão, Lina Bardi cristaliza a síntese entre o elemento popular e a vanguarda. O projeto do Solar do Unhão, segundo o filósofo, embora conserve os sinais que o definiam como mercado de escravos, como lugar de sacrifício humano, não é um mausoléu. É um lugar de recriação da memória e recuperação da dignidade humana através da arte. Uma qualidade essencial do projeto, destacada pelo autor, é apresentar-se ainda hoje como alternativa válida ao espetáculo da arquitetura contemporânea, ao fetiche ligado ao acrítico consumo cultural, tão em voga nas intervenções de requalificação e de gestão urbana que atuam sobre o patrimônio construído das áreas centrais. Nesse sentido, é apropriada sua síntese a respeito da intervenção que afronta o tema da 'memória' sem sobrepujar a preexistência: *“Uma reconstrução arquitetônica que não destrói nem nega as memórias, os seus lugares e as suas ruínas, para afirmar narcisicamente a temporalidade absoluta e fátua do eternamente novo.”*⁹

Como destaca Bierrenbach¹⁰, os edifícios testemunham a rotina de labor nas suas dependências, uma densa história que deixa marcas de modificações e acréscimos decorrentes de diferentes usos nos séculos de existência, traços importantes da produção humana como marcas do tempo e da cultura. É justamente essa leitura que caracteriza o reconhecimento de valor elaborado por Lina Bardi e, essencialmente, o que chancela a proposição do novo uso.

A Ladeira da Misericórdia (1987)

Esse projeto ilustra de modo especial uma ação de Lina Bo Bardi e equipe (formada por Marcelo Ferraz e Marcelo Suzuki) que envolve uma expressiva poética do “construir no construído”. Esse é, sem dúvida, um dado relevante e oportuno para afrontar a delicada questão da fronteira entre o restauro e a intervenção que se coloca não apenas como conservação, mas que admite a transformação da preexistência, ainda que controlada por critérios rigorosos. [4]

⁹ Em GALLO, op. cit., p. 26.

¹⁰ BIERRENBACH, 2001.

[4] Implantação geral do Plano de Salvador. Fonte: FERRAZ, 1993, p. 273.

Para tratar desse tema¹¹, o estudo percorre em breves linhas o percurso das vertentes do campo da restauração, confronta a intervenção com as deliberações da Carta de Veneza e, por fim, considera a contribuição de Cesare Brandi, importante crítico de arte do século XX, italiano, autor do livro *Teoria del restauro*, publicado em 1963. Brandi é aqui lembrado por sua reflexão filosófica sobre o problema do restauro que, de certa forma, dá prosseguimento à concepção do chamado restauro crítico¹². O autor representa fonte fundamental de pesquisa na atualidade: elabora uma análise precisa que busca definir princípios gerais orientadores da prática a partir do conceito que se tem da obra a ser submetida ao restauro tida como objeto de interesse histórico e artístico.

A retomada do diálogo

Uma abordagem preliminar desatenta pode sugerir uma completa independência de Lina Bardi em relação ao pensamento produzido no terreno da preservação e restauro. A sua postura livre, contestadora, e sua personalidade controversa corroboram essa tese. De fato, não é o caso de rotular seu procedimento de projeto conforme esta ou aquela vertente da restauração. A este estudo interessa, entretanto, identificar certas tangências de raciocínio.

¹¹ Este estudo aprofunda a investigação das questões atinentes às teorias da preservação já apresentada parcialmente em artigo escrito por Eneida de Almeida, Luís Octávio da Silva, Marta Bogéa e Yopanan C. P. Rebello, intitulado "Território de contato: Ladeira da Misericórdia, Salvador, Bahia", publicado na revista AU n.171, junho 2008, em uma abordagem de natureza interdisciplinar.

¹² Entende-se por restauro crítico a elaboração teórica, produzida por Roberto Pane, Agnoldmoenico Pica e Renato Bonelli, na Itália em meados do século XX, em meio aos debates do pós-guerra. Define o restauro como um ato de cultura e ato criativo cujo escopo é conservar e reintegrar o valor expressivo da obra, apoiado em critérios de identificação da qualidade artística. Para uma análise aprofundada, consultar verbete 'restauro architettonico' em Enciclopedia Universale dell'Arte, vol. XI, Veneza-Roma, Istituto per La collaborazione culturale, 1963.

Um texto de Lina Bo Bardi, datado de março de 1987¹³, expõe os critérios de condução do projeto de recuperação do centro histórico de Salvador, descrevendo a “*idéia geral*” que permeia a intervenção:

“A palavra restauração lembra, em geral, as tristes restaurações. Dentro de um certo período histórico precedente há a destruição de um edifício, isto é, a destruição pelo Tempo, ou pelos homens, por incidentes, por uma guerra, um terremoto...”

Em geral, a restauração é a restituição a um estado primitivo de tempo, de lugar, de estilo. Depois da Carta de Veneza, de 1965, as coisas melhoraram, mas aquele marco de ranço de uma obra restaurada sempre continua. É muito difícil não perceber ou sentir isso entrando num restauro.

O que estamos procurando na recuperação do Centro Histórico da Bahia é justamente um marco moderno, respeitando rigorosamente os princípios da restauração histórica tradicional.” (...)

Será um sistema de pré-moldados, perfeitamente distinto da parte histórica, denunciado pela sua estrutura e pelo tempo atual. Não vamos mexer em nada, mas vamos mexer em tudo.”

O escrito de Lina Bardi estabelece uma associação entre restauração e tristeza, refere-se textualmente à lembrança de “*tristes restaurações*”. A menção deixa espaço para interpretações e possibilita uma breve incursão pela história do restauro. A tristeza tanto poderia estar ligada à situação que, em geral, precede a intervenção de restauro – a destruição por ação do tempo, do homem ou de incidentes traumáticos, entre os quais as guerras – como poderia também referir-se a uma visão saudosista e retrógrada de restauro que pretenderia restabelecer uma condição ideal originária, como se fosse possível retroceder, interromper, ou dissimular a passagem do tempo. Uma alusão clara às proposições fantasiosas de Viollet-le-Duc¹⁴. [5]

¹³ FERRAZ, op. cit., p. 292. Texto também publicado na revista Projeto n.º 149, p. 48.

¹⁴ A definição de Viollet-le-Duc sobre o termo ‘restauração’ está presente no *Dictionnaire Raisonné de l’Architecture Française du XI au XVI Siècle*, traduzido para o português: *Restauração*. E. E. Viollet-le-Duc. Cotia, S.P.: Ateliê Editorial, 2000, p. 17. Em síntese: “*Restaurar um edifício não é mantê-lo, repará-lo ou refazê-lo, é restabelecê-lo em um estado completo que pode não ter existido nunca em um dado momento*”. Observa-se que a definição compreende a reconstituição, não precisamente de um estado de origem, mas de uma condição ideal.

[5] Salvador. Imagens do centro histórico degradado. Fonte: Couto, [et al.], 2000, p.100.

Chega a reconhecer avanços da Carta de Veneza, mas não vê motivos para muito entusiasmo. Detecta a persistência de certo “ranço” atribuído à obra restaurada. Esse ranço, que remete à obsolescência, é tudo o que ela quer evitar. Certamente Lina Bardi não se identifica com uma posição romântica, saudosista, de reverência ao passado, nem tampouco com uma visão conservadora de oposição a inovações de modo geral.

Sua intervenção é marcada pela contraposição a uma conduta que vigorou no passado, mas que ainda continua fortemente arraigada ao senso comum de restauração, compreendido como cancelamento das vicissitudes do tempo, em favor da restituição de um estado mítico primitivo. Algo muito próximo da posição defendida pelo francês Viollet-le-Duc que, no século XIX, juntamente com John Ruskin, protagoniza o debate ligado à preservação da herança adquirida do passado.¹⁵ O inglês, por sua vez, radicaliza sua posição, não admitindo sequer uma mínima intervenção, em nome de uma deferência absoluta à autenticidade da matéria e ao conhecimento histórico. Em nome do apego a tais valores, prescreve a intocabilidade dos vestígios do passado. Entre as duas posições, aquela que obtém maior ressonância é a de Viollet-le-Duc, o que determina à sua postura uma maior popularidade e também uma espécie de renitência.

Lina Bo Bardi, ao afirmar que pretende respeitar “*rigorosamente os princípios da restauração histórica tradicional*”, mostra que tem plena consciência dos passos dados por Camillo Boito e

¹⁵ As condutas iniciais voltadas à preservação e restauro, elaboradas no século XIX, são tratadas em várias publicações, entre as quais se destaca: KÜHL, B. M. *Arquitetura do ferro e arquitetura ferroviária em São Paulo. Reflexões sobre sua preservação*. São Paulo: Ateliê Editorial, 1998, pp. 179-197.

consolidados por Gustavo Giovannoni¹⁶, no sentido de superar o impasse criado pelas visões contrapostas dos primeiros teóricos. Sabe que esses arquitetos asseguram uma perspectiva moderada que acolhe os ensinamentos da arqueologia e do estudo rigoroso dos documentos históricos. Tal posição afirma-se na primeira metade do século XX como “restauro histórico-filológico” que se desdobra no chamado “restauro científico”¹⁷.

A menção à Carta de Veneza é indicação de que Lina Bardi está ciente da ampliação da noção de patrimônio que ultrapassa o limite do monumento, das “grandes criações”, para nela incluir a produção arquitetônica ordinária, ou seja, as “obras modestas, que tenham adquirido, como o tempo, uma significação cultural”¹⁸. Uma ampliação que passa a considerar dignas de interesse de preservação as edificações mais recentes, o conjunto urbano, seu traçado, suas relações entre volume construído e espaços abertos, além do próprio ambiente natural.

Um aspecto relevante do projeto da Ladeira da Misericórdia envolve a técnica aplicada à consolidação e travamento das estruturas existentes, resultado da parceria com João Filgueiras Lima, o Lelé. Uma solução que obedece às orientações da Carta de Veneza que no artigo 10º afirma:

“Quando as técnicas tradicionais se revelarem inadequadas, a consolidação do monumento pode ser assegurada com o emprego de todas as técnicas modernas de conservação e construção cuja eficácia tenha sido demonstrada por dados científicos e comprovada pela experiência.”

Neste caso, o procedimento técnico inovador corresponde à utilização dos painéis plissados em argamassa armada, ora usados como divisórias internas, ora como lajes que substituem os assoalhos irremediavelmente deteriorados, ora empregados como contrafortes de estabilização dos edifícios existentes, recompondo a continuidade do conjunto naqueles lotes vazios em que as construções primitivas foram demolidas. [6]

¹⁶ Camillo Boito (1836-1914) tem grande relevância no panorama cultural do século XIX como arquiteto, restaurador, crítico e professor. Sua obra *Os restauradores*, apresentada na conferência de Turim de 1884, constitui uma das bases essenciais da teoria contemporânea da restauração. Seu discípulo, Gustavo Giovannoni, aprofunda a reflexão iniciada por Boito, dando sua decisiva contribuição para a redação da Carta de Restauro de 1931. A vertente criada por ambos ficou conhecida como “restauro científico.”

¹⁷ As vertentes do restauro científico e crítico são analisadas em profundidade em CARBONARA, 1997. O autor, Giovanni Carbonara, é professor, diretor da *Scuola di Specializzazione per lo Studio Ed il Restauro dei Monumenti della Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Roma – La sapienza*. Contribui de modo significativo para a reflexão no campo disciplinar da restauração com diversas publicações. Em *Avvicinamento al restauro*, o autor dedica o cap. 8 da parte II ao “Restauro Científico”, pp. 232-268.

¹⁸ Carta de Veneza: Artigo 1º. Consulta ao site www.iphan.br, acesso em 2/04/2008.

[6] Contrafortes em argamassa armada. Fonte: FERRAZ, 1993, p. 296.

Esse é um sistema de consolidação estrutural oriundo de uma triangulação conceitual proposta por Lina Bardi que, conhecendo o processo de concepção estrutural de Lelé, recomenda-lhe observar o trabalho de Pier Luigi Nervi, a respeito da reelaboração do processo construtivo do ferro-cimento¹⁹. [7] [8]

[7] Conjunto antes e depois da recuperação. Fonte: FERRAZ, 1993, p. 292 e 293.

¹⁹ A esse respeito consultar texto dos Anais do XIII Simpósio Multidisciplinar da USJT, São Paulo, 2007, intitulado: "Projeto Piloto Ladeira da Misericórdia pela lente de um caleidoscópio. Lente 3: Longe dos olhos e perto da criação: Lina, Lelé e Nervi", de autoria de Yopanan C. P. Rebelo. A aproximação entre o sistema idealizado por Nervi e o das peças pré-fabricadas de argamassa armada de Lelé, intermediada por Lina Bo Bardi, é descrita em detalhes.

[8] Plantas com indicação dos painéis de argamassa armada. Fonte: FERRAZ, 1993, p. 296.

Talvez seja justamente o *background* teórico, associado a um consistente preparo técnico, o que impede o diálogo com as equipes do SPHAN local, dificuldade mencionada por Cecília Rodrigues dos Santos²⁰ ao comentar o veto à continuidade de implantação do projeto.

Ainda hoje é comum deparar-se com posições datadas em discussões com especialistas. Quando o tema é o patrimônio urbano, é recorrente a evocação de argumentos enunciados pelo chamado restauro científico, marcados por uma visão positivista, de certo modo esquemática, das questões estéticas. O respeito histórico como culto desmedido ao passado determina proposições de “*ambientamento*”²¹, com o uso de formas de estilo simplificado para os elementos novos. Medidas fundadas em uma pretensa neutralidade na inserção do novo, no contexto histórico consolidado,

²⁰ Revista Projeto n.º 149, jan./ fev. 1992, p. 54.

²¹ O termo é do idioma italiano e refere-se à conduta sugerida pelos teóricos do “restauro científico”, com respeito à tutela dos ambientes de reconhecido valor histórico. Recomenda que na construção de novos edifícios e na recomposição de lacunas do tecido urbano (por demolição ou perdas de continuidade), mantenham-se os volumes dos edifícios preexistentes, assim como os elementos estruturadores da forma que integram o repertório tradicional. O interesse declarado é o de preservar a uniformidade, ou seja, evitar a discrepância de linguagem entre o “velho” e o “novo”.

estabelecem a adoção de normas muito rígidas e genéricas que priorizam volumes, alturas, mas não garantem a qualidade arquitetônica da intervenção contemporânea.

As escolhas transitam entre as teorias

Para situar os procedimentos de Lina Bardi em confronto com as posturas a que faz referência, nada mais oportuno que iniciar com a sua compreensão a respeito das conexões entre a história e as memórias coletivas, entre a narrativa oficial e as diferentes interpretações que constituem o cotidiano: *“Mas o tempo **linear** é uma invenção do Ocidente, o tempo não é **linear**, é um maravilhoso emaranhado onde, a qualquer instante, podem ser escolhidos **pontos** e inventadas soluções, sem começo nem fim.*”²²

Tempo e história nessa citação são sinônimos, o que equivale a entender a história como passado vivo que incide diretamente no presente e conduz à reflexão.

Fundamental para esta análise investigar o seu entendimento acerca da locução “presente histórico”: *“Existe porém outro tipo de Passado que pode ser conservado mas deve viver ainda em forma de ‘Presente Histórico’, acompanhando o presente real da vida de todos os dias.*”²³

O termo já tinha sido nomeado na mencionada *Aula de arquitetura*²⁴ e reaparece no texto sobre a intervenção que transforma o antigo Palácio das Indústrias em nova sede da Prefeitura do Município de São Paulo²⁵ nos seguintes termos:

“(...) o que é preciso é considerar o passado como presente histórico. O passado, visto como presente histórico, é ainda vivo,(...)”

Mas, se a gente acreditar que tudo o que é velho deve ser conservado, a cidade vira um museu de cacarecos. Em um trabalho de restauração arquitetônica, é preciso criar e fazer uma seleção rigorosa do passado.

*O resultado é o que chamamos de presente histórico.”*²⁶

Essas colocações fazem pensar à apreensão de uma dimensão histórica que não se reporta a um passado idealizado, mas que, ao contrário, enxerga as coisas vivas do presente como resultantes de todo um acúmulo de experiências passadas que lhe conferem peso e significado cultural.

²² FERRAZ, op. cit. Citação de fechamento da publicação.

²³ FERRAZ, op. cit., p. 276, em texto sobre o “Projeto Barroquinha”.

²⁴ O primeiro parágrafo consta no texto da *Aula Inaugural* da FAUUSP de 1990, publicada na revista Projeto n. 133, p. 105.

²⁵ Sobre o projeto para a instalação da sede da Prefeitura Municipal de São Paulo no antigo Palácio das Indústrias (1990-92), convém destacar a sugestiva ideia da instituição “antikafkiana” mencionada por ela.

²⁶ FERRAZ, op. cit., p. 319.

Remete ainda à fronteira entre lembrança e esquecimento, à imprescindível seleção implícita no processo de reconhecimento daquilo que se elege para conservar.

Por outro lado, tal noção sugere de pronto uma aproximação com aquela enunciada por Brandi em seu livro, *Teoria da restauração*²⁷, ao apresentar a história e a estética como os elementos centrais da obra de arte ou do bem cultural sujeito aos interesses de preservação.

Para compreender o alcance da reflexão de Brandi, convém retomar a sua definição de restauro: *“(...) a restauração constitui o momento metodológico do reconhecimento da obra de arte, na sua consistência física e na sua dúplici polaridade estética e histórica, com vistas à sua transmissão para o futuro.”*²⁸

Conforme a definição, restauro é ato crítico, atento ao juízo de valor, dirigido ao reconhecimento da obra em seus valores fundamentais. Por tratar de obras de arte (vale estender a compreensão à noção mais ampla de artefatos, ou seja, particulares expressões do fazer artístico, portadoras de significado cultural, respeitando as próprias colocações do autor), a restauração deve privilegiar a instância estética, por constituir o aspecto fundamental que define a obra de arte como tal.

Sobre os componentes constitutivos do objeto de intervenção, assim discorre Brandi:

*“Como produto da atividade humana, a obra de arte coloca, com efeito, uma dúplici instância: a instância estética, que corresponde ao fato basilar da artisticidade pela qual a obra de arte é obra de arte; a instância histórica que lhe compete como produto humano realizado em um certo tempo e lugar e que em certo tempo e lugar se encontra.”*²⁹

Mais adiante pontua o caráter dúplici da historicidade:

“Foi dito que a obra de arte goza de uma dúplici historicidade, ou seja, aquela que coincide com ato de sua formulação, o ato de criação, e se refere, portanto, a um artista, a um tempo e a um lugar, e uma segunda historicidade que provém do fato de insistir no presente de uma consciência (...)

O período intermediário entre o tempo em que a obra foi criada e esse presente histórico que de modo contínuo se desloca para frente, será constituído de outros tantos presentes

²⁷ As referências a essa obra valem-se da publicação em língua portuguesa: BRANDI, C. *Teoria da restauração*. Trad. Beatriz M. Kühl. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2004.

²⁸ Idem, p. 30.

²⁹ Idem, p. 29. Conforme Argan, em *Projeto e destino*, p.59, o conceito de “artisticidade”, em sentido fenomenológico, foi posto com clareza por Dino Formaggio em *L’idea di artisticità* (1962). Argan aconselha ainda consultar a obra: *L’integrazione estetica*, de 1959, de Rosario Assunto.

históricos que se tornaram passado, mas de cujo trânsito a obra poderá ter conservado traços.”³⁰

O entendimento do “*presente histórico*”, formulado por Brandi, é fundamental para a definição do momento adequado para situar a intervenção de restauro.

“(…) o único momento legítimo que se oferece para o ato da restauração é o do próprio presente da consciência observadora, em que a obra está no átimo e é presente histórico, mas também é passado e, a custo, de outro modo, de não pertencer à consciência humana, está na história. A restauração, para representar uma operação legítima, não deverá presumir nem o tempo como reversível, nem a abolição da história. A ação de restauro, ademais, e pela mesma exigência que impõe o respeito da complexa historicidade que compete à obra de arte, não se deverá colocar como secreta e quase fora do tempo, mas deverá ser pontuada como evento histórico tal como o é, pelo fato de ser ato humano e de se inserir no processo de transmissão da obra de arte para o futuro.”³¹

Vale destacar a clara intenção de evidenciar a intervenção, não mimetizar, não esconder, não confundir o público em geral, seja este composto por iniciados ou leigos.

Difícil saber se o “*presente histórico*” de Lina Bardi tem por base a expressão brandiana. Contudo sua origem e formação apontam para uma familiaridade com a notável produção desse intelectual italiano. Fato é que a citada Carta de Veneza surgiu na esteira do debate criado entorno do chamado “restauro crítico”, cujas idéias são aprimoradas pelo pensamento de Brandi que, por sua vez, permanece nos dias de hoje como referência válida para aqueles que atuam no campo disciplinar do restauro. Mais relevante que apontar essas aproximações, talvez seja observar que a orientação geral do projeto, sob certos aspectos, afina-se com os princípios apresentados pelo teórico.

É oportuno reafirmar que não se trata de enquadrar forçosamente a conduta de Lina Bardi com as diretrizes de uma precisa vertente da teoria da restauração, e sim buscar afinidades no encadeamento lógico do problema. É certo que não se deve subestimar o peso de sua formação, inclusive no tocante ao campo específico da restauração, tão relevante na produção acadêmica de Roma, cidade em que se formou. Os ensinamentos de Gustavo Giovannoni, aliás, eram freqüentemente mencionados a seus colaboradores mais próximos. Daí o apreço pelo sentido histórico do ofício do arquiteto, contra as posições mais abstratas e simplistas do movimento moderno que defendiam fazer do passado *tábula rasa*.

³⁰ Idem, pp. 32-33.

³¹ Idem, p. 61. (O grifo é nosso.)

Rever essas duas intervenções, após tanto tempo desde suas concepções, considerando o abandono em que se encontra hoje a Ladeira da Misericórdia [9], possibilita vislumbrar esses objetos com base nas categorias criadas por Luiz Amorim³²:

- a “*morte lenta e dolorosa*” a que estava submetido o conjunto histórico de Salvador tanto no momento em que se decide pela intervenção no Solar do Unhão, como quando da atuação na Ladeira;
- a “*morte prematura*” do projeto da Ladeira da Misericórdia, transformada em ruína antes mesmo de ter seu uso plenamente ativado;
- a oscilação entre vitalidade e “*morte anunciada*” presente na ação mais recente do Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador (iniciado em 1992), baseada no resgate físico de uma cidade-mercadoria.

[9] Ladeira da Misericórdia, a partir do acesso da Rua da Misericórdia. Fonte: Eneida de Almeida e Kátia A. Teixeira, em 13/12/2009.

Impossível requalificar e recuperar cidades se há degradação das condições mais gerais de vida. A concepção de lugar turístico, apartado do cotidiano, própria do último Programa de Recuperação, não colabora para enfrentar as graves questões sociais, nem vencer as dinâmicas de esvaziamento que ameaçam esses territórios. No tecido herdado, como se constata, não cabem inserções, mesmo as bem intencionadas, que desconheçam vida, modo e meio urbanos que pretendem ordenar. *Morte lenta e dolorosa*, ou *prematura*, ou *anunciada*, se não são acontecimentos inusitados nas cidades brasileiras, em particular com o patrimônio arquitetônico, são circunstâncias peculiares a expor destrato com os cidadãos e volatilidade das razões de governantes.

³² AMORIM, 2007.

Restauo e recriação

A história entendida por Lina Bo Bardi como “presente histórico” e “memória viva”, é o mote de intervenção que promove um diálogo de tempos seja no Solar do Unhão, seja no território da Ladeira da Misericórdia. Uma recriação, algo indicado como pertinente pelo próprio Brandi, não obstante sua postura rigorosa: *“apesar de não entrar no campo da restauração, pode ser perfeitamente legítimo também do ponto de vista histórico, porque é sempre testemunho autêntico do presente de um fazer humano e, como tal, monumento não dúbio de história.”*³³

Lina Bo Bardi opta por uma calculada intervenção em que a ruína continua ruína, assegurando assim sua presença como vestígio de um tempo humano, impedindo o avanço da corrosão, do desmantelamento, por meio da consolidação estrutural obtida com o emprego dos contrafortes de argamassa armada, uma técnica nova e apropriada. Os terrenos baldios propiciam projetos de novos edifícios que convivem com muros e vegetação preexistentes. Novos usos diversificam e animam as atividades ali presentes.

Entre as proposições dos debates recentes, Giovanni Carbonara dá indicações a respeito de uma possível ação de restauro que supera o limite da conservação para afrontar o problema da criação:

*“A diferença entre o antigo agir espontâneo e instintivo sobre os monumentos e a ação requisitada pela cultura moderna, consiste no constante controle crítico sobre o projeto; nesta perspectiva,(...) o restauro poderia ser também pensado como operação crítica desenvolvida fazendo-se uso do mesmo sistema lingüístico que caracteriza o objeto da investigação-restauro,(...) recorrendo-se ao sistema verbal: sob este aspecto a operação de restauro se apresentaria como ato de ‘metalinguagem’, isto é, como meditação e reflexão, figurativamente expressa, sobre outro fato figurativo.”*³⁴

Coloca-se em discussão uma concepção de restauro como ação complexa e aberta a adiões criativas, tal qual uma página de crítica literária que pode ser plena e legítima literatura. Uma ação análoga àquela chamada por Brandi de “recriação”, mas que o autor situa fora do âmbito da restauração.

Vale destacar que essa compreensão é elaborada no interior do campo disciplinar do restauro arquitetônico, naturalmente mais restritivo às transformações. No entanto, mais incisiva que o debate interno, a reflexão sobre o projeto hoje colabora decididamente para a diluição da fronteira entre restauro e projeto. Uma tendência contemporânea corrobora essa aproximação: enquanto o restauro é chamado a intervir, requalificar, modificar para atender a necessidades vitais de transformação, o projeto é chamado a considerar as preexistências, a levar em conta o contexto

³³ Idem, p. 74.

³⁴ CARBONARA, 1976, p. 108. (Tradução das autoras.)

em que se insere, a tirar partido da experiência histórica, a avaliar cada demolição, cada destruição.

A força do passado e a concordância acerca do seu valor tendem a se impor ao arquiteto *deus ex machina* construtor de um mundo novo, obrigando-o a enfrentar o conflito entre preservação e inovação. Assim faz Lina Bo Bardi com coerência e desenvoltura, por entender que memória não é relíquia, mas sim lugar do imaginário e da recriação.

Referências bibliográficas

ALMEIDA, E., BOGÉA, M., SILVA, L. O., REBELLO, Y. "Território de contato: Ladeira da Misericórdia, Salvador, Bahia". Revista AU n.171, junho 2008.

AMORIM, L. *Obituário arquitetônico pernambucano modernista*. Recife: UFPE: Funcultura, 2007.

BARDI, L. B. "Ladeira da misericórdia". Revista Projeto 149, jan./ fev. 1992

BIERRENBACH, A. C. de Souza. *Os restauros de Lina Bo Bardi e as interpretações da história*. PPG-AU/FAUFBA, Dissertação de Mestrado, 2001.

BOITO, C. *Os restauradores*. Tradução de Paulo M. Kühn e Beatriz M. Kühn. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2002.

BONELLI, R. Verbete: "Il restauro architettonico". Enciclopedia Universale dell'Arte, vol. XI, Veneza-Roma, Istituto per La collaborazione culturale, 1963.

BRANDI, C. *Teoria da restauração*. Tradução de Beatriz M. Kühn. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2004.

CARBONARA, G. *Avvicinamento al restauro. Teoria, storia, monumenti*. Nápoles: Liguori, 1997.

_____. *La reintegrazione dell'immagine*. Roma: Bulzoni, 1976.

DROSTE, M. *Bauhaus archiv. 1919-1933*. Tradução: Casa das Línguas Lda. Berlim: Taschen, 1992.

FERRAZ, M. C. (org.), *Lina Bo Bardi*. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1993.

GALLO, A. (org.) *Lina Bo Bardi architetto*. Venezia: Marsilio, 2004.

JORGE, L. A. *O espaço seco imaginário e poéticas da arquitetura moderna na América*. Tese de doutorado. São Paulo: FAUUSP, 1999.

KÜHL, B. M. *Arquitetura do ferro e arquitetura ferroviária em São Paulo. Reflexões sobre sua preservação*. São Paulo: Ateliê Editorial, 1998.

OLIVEIRA, O. *Lina Bo Bardi, sutis substâncias da arquitetura*. São Paulo: Romano Guerra: Barcelona: Gustavo Gili, 2006.

REBELLO, Y. C. P. "Projeto Piloto Ladeira da Misericórdia pela lente de um caleidoscópio. Lente 3: Longe dos olhos e perto da criação: Lina, Lelé e Nervi". Anais do XIII Simpósio Multidisciplinar da USJT, São Paulo, 2007.

RISÉRIO, A. *Avant Garde na Bahia*. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1995.

RUBINO, S. e GRINOVER, M. *Lina por escrito*. São Paulo: Cosacnaify, 2009.

SANTOS, C. R. "Uma aula de arquitetura". Revista Projeto n. 133.

VIOLLET-LE-DUC, E. E. *Restauração*. Tradução de Beatriz M. Kühn. Cotia, S.P.: Ateliê Editorial, 2000.

Site da internet : www.iphan.br